

O USO DE SIMULADORES NO ENSINO DA TÉCNICA DE CISTOCENTESE EM GATOS AOS ESTAGIÁRIOS DE UM HOSPITAL-ESCOLA VETERINÁRIO

Carla Carolina do Nascimento Souza¹
Samira Helen Teixeira da Costa²
Sarah Quézia Brito Ferreira de Souza³
André Luiz Baptista Galvão⁴
Déborah Mara Costa de Oliveira⁵

¹Graduação em Medicina Veterinária – Universidade Federal Rural da Amazônia.
e-mail: carlacarolinanascimentos@gmail.com

²Graduação em Medicina Veterinária – Universidade Federal Rural da Amazônia.
e-mail: samiracosta460@gmail.com

³Graduação em Medicina Veterinária – Universidade Federal Rural da Amazônia
e-mail: sqferreira15@gmail.com

⁴Prof. Dr. em Medicina Veterinária – Universidade Federal de Roraima
e-mail: andre.galvao@ufrr.br

⁵Prof^a. Dr^a. em Farmacologia Veterinária – Universidade Federal Rural da Amazônia
e-mail: dmcoliveira@ufra.edu.br.com

Resumo

O uso de novas metodologias de ensino está ligada à constante discussão acerca do uso indiscriminado ou impróprio de animais no ensino da medicina veterinária. Assim, o objetivo do artigo é descrever um modelo artificial de baixo orçamento para o treinamento da técnica de cistocentese em cães e gatos. Para a elaboração do modelo, foi utilizado material de aviamento, balão látex de festas, corante alimentício e pelúcia de cães e gatos de material de apoio. Os modelos foram criados pelos discentes da Liga de Farmacologia Veterinária sob orientação docente, visando simular a colheita de urina com agulha e seringa diretamente da vesícula urinária artificial, assim como verificar a consistência das estruturas da pele, gordura e músculos com ênfase nos sítios de rotina de colheita de urina e desobstrução por meio da cistocentese de alívio na rotina clínica. O procedimento consiste colocar agulha estéril na parede ventral ou ventrolateral da vesícula urinária, entre o ápice vesical e a junção com a uretra, acopla-se à agulha um extensor e uma seringa grande e coleta-se a urina. Esta técnica reduz o

risco de contaminação da urina, em comparação a coleta espontânea ou por passagem de sonda urogenital, sendo assim é considerado o melhor método para cultivo microbiológico. Os modelos sugeridos são rentáveis, de fácil manuseio, elaborados com material acessível e de fácil produção, servindo como alternativa de aprendizagem na preparação para atuar em um futuro cenário real na colheita de urina ou cistocentese de alívio em gatos com obstrução urinária.

Palavras-Chaves: Lafav; Urina; Urocultura.

1. INTRODUÇÃO

A obstrução uretral em felino, ocorrência de causa multifatorial, é responsável por até 9% das consultas de emergência nesta espécie. A afecção pode ocorrer por causas idiopáticas (53%), urólitos (29%), plugs uretrais (18%), neoplasia ou espasmos uretrais (GEORGE; GRAUER; 2016).

A urinálise é um importante exame de triagem laboratorial para o diagnóstico de variadas afecções incluindo a diabetes Mellitus (DM), assim como a análise da glicemia em jejum (GRECO, 2018). Por meio da observação da urina do paciente animal, pode-se evidenciar a presença de glicose, corpos cetônicos, proteína, determinar valores de pH e densidade urinária, presença de bactérias e até células indicadoras de lesão renal. Esses indicadores proporcionam uma rápida confirmação de DM ou cetoacidose diabética (CD), associado ou não a um quadro de infecção do trato urinário e também uma lesão renal secundária (NELSON, 2015). Outros achados clinicopatológicos comuns incluem a hipercolesterolemia, aumento das enzimas hepáticas, leucocitose neutrofílica, proteinúria, entre outros (GRECO, 2018).

É um método de colheita de urina, a qual a principal vantagem é diminuição do risco de contaminação da urina, em comparação a coleta espontânea ou por passagem de sonda urogenital, sendo assim é considerado o melhor método para cultivo microbiológico (GREGORY, 2005). O procedimento consiste em inserir uma agulha na parede ventral ou ventrolateral da vesícula urinária, entre o ápice vesical e a junção com a uretra, evitando possíveis traumas no trato urinário e vasos e, assim, garantindo que a agulha mantenha-se dentro da bexiga quando estiver sendo esvaziada. Acopla-se

à agulha um extensor e uma seringa grande e coleta-se a urina de forma estéril (ETTINGER; FELDMAN, 2016).

A técnica demanda experiência prática dos estudantes tanto no manejo como na coleta de urina sem intercorrências que prejudiquem o resultado. Dessa maneira, a utilização de simuladores de animais na veterinária vem sendo reconhecida como solução inovadora para o treinamento clínico de estudantes e profissionais, porém, ainda que a ideia venha sendo bem recebida pelo público alvo, a quantidade de simuladores, protótipos e outros produtos alternativos ainda é insuficiente para atender todos (RIBEIRO, 2013).

Ainda, a experiência oferecida pelos simuladores já testados vem demonstrando resultados equiparadamente positivos no que diz respeito aos conhecimentos e habilidades obtidas além de preservar os conceitos éticos e morais para com os animais resguardando também a probidade ética, moral, social e psicológica do discente (RIBEIRO, 2013).

Desse modo, o objetivo do trabalho foi apresentar um modelo de treinamento de cistocentese em gatos confeccionados, sob orientação docente pela Liga Acadêmica de Farmacologia Veterinária da Universidade Federal Rural da Amazônia, no município de Belém/PA.

2. METODOLOGIA

Os protótipos foram desenvolvidos pela Liga Acadêmica de Farmacologia Veterinária (LFAV) da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) que tem como sede o Laboratório de Farmacologia Veterinária (LFV), sendo desenvolvidos, a partir de materiais de baixo custo e fácil acesso, que pudessem promover aos estudantes de medicina veterinária as habilidades para a realização desses procedimentos, sem a utilização de animais vivos, preservando, assim, o bem-estar animal. Para a confecção dos simuladores de treinamento da cistocentese, foram utilizados: manequim de tecido de pelúcia, balão de festa, fralda descartável tamanho P, corante alimentício amarelo para simular a urina de coloração normal (amarelo claro). assim como está exposto na imagem 1.

IMAGEM 1. Material utilizado para a confecção do simulador de cistocentese.

IMAGEM 1. Materiais utilizados para a confecção do simulador de cistocentese. **A.** Fralda descartável tamanho P. **B.** Corante alimentício. **C.** Balão para simular a vesícula urinária. Fonte: Oliveira 2024.

O balão foi preenchido com o líquido (uma mistura de água e corante alimentício amarelo) e fechado para evitar a saída do fluido; posteriormente, o balão foi revestido externamente com a fralda cortada no tamanho para reverter a fralda (Imagem 2).

IMAGEM 2. Materiais utilizados para a confecção do simulador de cistocentese.

IMAGEM 2. Materiais utilizados para a confecção do simulador de cistocentese. **A.** Tesoura utilizada para cortar a fralda que revestirá o balão. **B.** Fralda utilizada para revestir o balão. **C.** Balão utilizado para simular a vesícula urinária repleto com a mistura de água e corante alimentício. Fonte: Oliveira 2024.

Posterior a isso a fralda foi revestida com grampos de modo que o balão não escapasse e foi posicionada na região pélvico-abdominal da pelúcia, simulando a posição anatômica da vesícula urinária, através de uma abertura lateralizada e fechada com um zíper. Isto posto, com o simulador da técnica de cistocentese, os estudantes puderam treinar esse método de coleta de urina com o auxílio dos materiais corretos para realizar a simulação. (Imagem 3).

IMAGEM 3. Processo para a produção do manequim felino de baixo custo para treinamento de Cistocentese

IMAGEM 3. A: balão revestido com fralda para ser inserido na pelúcia. **B.** Urso de pelúcia com abertura lateral para a inserção do simulador.

IMAGEM 4. Manequim de felino de pelúcia em posição de decúbito ventral para treinamento de cistocentese

Fonte: Oliveira, 2024

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os casos de obstrução uretral são considerados emergenciais, sendo utilizados como método terapêutico a desobstrução uretral via sonda, sendo que, o animal pode vir a óbito se não houver correção sistêmica da uremia. A decompressão da vesícula urinária pode ser feita através da cistocentese podendo facilitar a repulsão de tampões ou urólitos para a vesícula urinária diminuindo assim a pressão intra-uretral, nesse contexto faz-se necessário a capacitação do profissional de medicina veterinária para o alívio nesse tipo procedimento emergencial, para não correr o risco de perfurar de modo errado a vesícula urinária. (LANE, 2009).

Nesta pesquisa foram utilizados simuladores de coleta de urina, através do método da cistocentese desenvolvidos pela LFAV, esse método foi aplicado para o desenvolvimento de habilidades clínicas dos discentes. A implementação de simuladores da cistocentese em cães e gatos (imagem 5) no ensino de alunos, foi aplicada durante a realização do treinamento de práticas hospitalares aos estagiários do Hospital-Escola Mário Dias Teixeira- HOVET-UFRA e também aos estudantes durante as aulas práticas da Disciplina de Farmacologia Veterinária da UFRA, ofertada no segundo ano do curso.

Imagem 5: Médica-veterinária Residente demonstrando aos estagiários como realizar a técnica de cistocentese em simulador desenvolvido pela Lafav/Ufra.

Fonte: Oliveira, 2024.

Métodos substitutivos são aqueles que promovem a exclusão de animais vivos no ensino ou na pesquisa, estes podem ser simulações computadorizadas, ensaios físico-químicos, modelos de borracha ou outros instrumentos que venham proporcionar a capacitação de profissionais e estudantes. (COSTA, 2011) A aplicação dos simuladores de cistocentese, os quais foram elaborados para representar os modelo de coleta escolhido, possibilitou para os alunos um melhor aprendizado sobre a técnica, sendo assim uma ferramenta mais acessível e eficiente para a realização do treinamento. De acordo com Arluke (2004), as práticas com animais vão contra pressupostos éticos e morais de muitos dos acadêmicos e pesquisadores, podendo causar conflitos, por isso o uso de simuladores deve ser realizado, como uma forma de alternativa, para não utilizar os animais durante as aulas.

Os alunos demonstraram atenção aumentada como material em questão, observou-se também um interesse maior e curiosidade da parte dos alunos de graduação ao interagirem com o simulador, podendo-se perceber a diminuição de estresse tanto da parte dos alunos quanto das partes dos animais durante o procedimento corriqueiro. Knight 2007, descreve que a utilização de modelos de borracha pode fazer com que os alunos sintam-se mais confortáveis, resultando em uma melhor assimilação de tema e um melhor desempenho dos mesmos.

Os modelos foram avaliados pelos alunos para verificar a eficiência dos protótipos sendo aplicados questionários de satisfação de treinamento aos participantes com isso foi possível constatar eficiência e aceitação dos simuladores durante a aplicação como um método de aprendizagem. A maioria dos alunos se mostrou ainda mais interessada no assunto sendo que de 70 participantes, 57 avaliaram o simulador como excelente, 10 como ótimo e 3 como bom.

Através dos resultados, os quais indicam que a aplicação dos protótipos elaborados para representar o modelo anatômico da cistocentese possibilitou aos discentes uma melhor compreensão da técnica aplicada nos modelos. Além disso, em aula teórica, os alunos estão suscetível às variações de didática e ensino, prejudicando assim o entendimento e aprendizado do estudante (ZANATTO, 2018), Por outro lado, uma aula prática com simuladores possibilita ao aluno tornar a aprendizagem mais eficaz e com maior entendimento sobre a matéria dada comparada a um ensinamento teórico.

Ademais, foi possível comprovar de acordo com os relatos apresentados na figura 5, que discentes sentem maior segurança na hora de executar a técnica, pois não

foi realizada em animais vivos, proporcionando assim menos nervosismo e maior confiança durante a aplicação das técnicas abordadas. Além disso, procedimentos rotineiros simples, como manipulação e a contenção, podem ser estressantes e oferecer riscos diversos para o animal e para o indivíduo, quando realizados de forma inadequada (Committee For Update Of Guide For The Care And Use Of Laboratory Animals, 2011), por isso é necessário o avanço no desenvolvimento dos simuladores, pois além de não ser preciso a presença do animal vivo, ainda auxiliam no processo de aprendizagem e dos alunos.

Ainda sobre os questionários, os alunos foram questionados qual era a importância da utilização dos protótipos nas aulas práticas e as respostas giraram em torno da segurança que a experiência oferece, da oportunidade de desenvolver as habilidades antes de realmente fazer em um animal vivo. Assim como Fernandez 2021, a sobrecarga frente às responsabilidades acadêmicas podem prejudicar o desenvolvimento da aprendizagem universitária, o medo do desconhecido é um dos principais fatores que causam sentimento de insegurança em estudantes, independentemente do curso ou área de estudo. Com isso, atualizações de técnicas e metodologias de ensinamentos são cruciais para o aprendizado, o que contribui para a construção e formação do aluno, tornando o ensino mais acessível e compreensível, como é o caso do uso de protótipos que simulem a realidade para oferecer uma segurança melhor do procedimento a ser realizado.

Ademais, as técnicas empregadas nos simuladores condizem com a preservação da integridade ética, moral e social ensinado durante o processo da graduação, preservando assim tanto a integridade física e psicológica dos discentes e principalmente dos animais, e também, corrobora para que os alunos tenham um desenvolvimento de maior confiança para futuros coletas já com contatos com animais vivos. De acordo com o conceito dos 3 R's (replacement, reduction and refinement) (PAIXÃO; SCHRAMM, 2008), os animais devem ser substituídos, por outros modelos experimentais, possibilitando a redução de estresse e o sofrimento do mesmo, com isso o uso do simulador pode corroborar para a garantia de bem estar do animal durante qualquer procedimento, pois o estudante já estará preparado para causar o mínimo de estresse ao animal durante o exame, por causa das técnicas aprendidas com os protótipos.

Por fim, é necessário frisar que não se tem trabalhos sobre protótipos de baixo custo, com isso é de extrema importância a publicação de trabalho como esse, para que assim consiga ser mais conhecido e aplicado dentro da medicina veterinária.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O emprego dos simuladores para possibilitar o primeiro contato de estagiários de clínica médica de cães e gatos no Hospital-Escola Veterinário, antes de iniciar a campo o contato com animais, possibilitou aos acadêmicos um cenário de aprendizado mais leve, com liberdade de prática erro e acerto com menos estresse e ansiedade, estimulando a segurança no desenvolvimento da técnica de cistocentese, de modo a facilitar a aquisição de habilidades técnicas e humanísticas que incluem maior controle emocional quando estes estudantes estiverem em situação real durante o estágio, frente ao paciente veterinário e ao seu tutor.

REFERÊNCIAS

ARLUKE, A. The use of dogs in medical and veterinary training: understanding and approaching Student uneasiness. **Journal of Applied Animal Welfare Science, London**, v. 7, n. 3, p. 197–204, 2004.

COMMITTEE for the update of the guide for the care and use of use of laboratory (United States). Institute For Laboratory Animal Research. **Guide for the care and use of laboratory animals. 8. ed.** Washington, D. C: National Academies Press, 2011. 246 p.

COSTA Neto, J. M. et al. Simulador para treinamento da hemostasia cirúrgica. In: **Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária**, Florianópolis. Anais eletrônicos. Florianópolis: Sociedade Veterinária do Rio Grande do Sul – SOVERGS, 2011. 38p.

COSTA Neto, J. M.; LIMA, R. C. A. DE; MARTINS FILHO, E. F.; GOMES JUNIOR, D. C.; MORAES, V. J.; CARNEIRO, R. L.; TEIXEIRA, D. M.; SILVA, J. DE J. Simulador para treinamento da hemostasia cirúrgica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 38., 2011, Florianópolis. Anais eletrônicos. Florianópolis: Sociedade Veterinária do Rio Grande do Sul – SOVERGS.

ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 1038 p. 1 v.

FERNANDES, Sandra Virgínia Cavalcanti Guerra. **Serviço integrado de saúde, ensino e extensão: humanização através das práticas integrativas e complementares.** 2021. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.

GEORGE, C. M.; GRAUER, G. F. Feline urethral obstruction: diagnosis & management. Today's Veterinary Practice, Gainesville, p. 39-46, jul./ago. 2016. REGORY, C. R. et al. **Sistema Urinário, Patologia clínica veterinária. 4ª. ed.** [S.l.]: Multimedica, 2005.

GRECO, Deborah S. Diabetes mellitus in animals: diagnosis and treatment of diabetes mellitus in dogs and cats. In: **Nutritional and Therapeutic Interventions for Diabetes and Metabolic Syndrome**. Academic Press, 2018. p. 507-517.

KNIGHT, A. **The effectiveness of humane teaching methods in veterinary education**. *Altex*, v. 24, n. 2, p. 91–109, 2007.

LANE, I. Urethral obstruction in cats: Catheters and complications. **Proceedings Conventions for Veterinary Care**, 2009.

NELSON, Richard; COUTO, C. Guillermo. **Medicina interna de pequenos animais**. Elsevier Brasil, 2015.

PAIXÃO, R. L.; SCHRAMM, F. R. Experimentação Animal: razões e emoções para uma ética. **Editora da Universidade Federal Fluminense: Niterói**, 2008. 206p

RIBEIRO, C. L. et al. Confecção de Modelos artificiais de baixo custo como auxílio aprendizagem de acesso vascular em pequenos animais. **Archives of Veterinary Science**, v. 18, n. 4, p. 25-30, 2013.

ZANATTO, Dennis Albert. Métodos substitutivos ao uso de animais vivos no ensino de graduação em medicina veterinária: procedimentos em roedores de laboratório. Dissertação, 2018.